

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН

Препринт № 16 (1066)

В.В. Любимов

ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ.

**Вопросы разработки. Часть 2:
Выбор и применение маломагнитных
радиоэлементов - реальный путь уменьшения
габаритов магнитного
измерительного преобразователя**

Москва 1994

УДК 550.838.002.56

Любимов В.В. **ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ.**
Вопросы разработки. Часть 2: Выбор и применение
маломагнитных радиоэлементов - реальный путь
уменьшения габаритов магнитного измерительного
преобразователя. Препринт № 16 (1066) М.: ИЗМИРАН,
1994. - 15 с.

В работе дается обзор диагностических магнитометров и вариометров, созданных автором в условиях ИЗМИРАН. Все разработанные приборы выполнены на основе феррозондовых датчиков различных типов и конструкций.

Показаны реальные примеры многочисленных работ по исследованию на немагнитность применяемых в конструкциях приборов серий различных радиоэлементов, что позволяет уменьшить их влияние, заметно приблизить их к магниточувствительным элементам датчиков приборов и тем самым уменьшить общую конструкцию магнитометра.

С ИЗМИРАН, 1994 г.